

Sechste Beilage.

Von der Seidenbaukultur im Appenzellerlande.

Von Dr. Gabriel Rüschi in St. Gallen.

Bei dem Glückswechsel, welchem die Fabrikation von Mouffeline im Lande ausgesetzt war, sann man unter andern neuen Industriezweigen auch auf die Seidenkultur. Wie einzelne Gegenden Italiens, des südlichen Frankreichs und auch am Zürichsee sich dadurch zu bedeutendem Wohlstand erhoben, mußte es die Nachahmung in unserm industriösen, durch Konkurrenz und vielseitige Beeinträchtigung seines Handels bedrängten Ländchen erwecken. Es wurden Versuche gewagt, die aber bis dahin zu keinen erheblichen Resultaten führten. Sie haben aber dafür naturhistorisches Interesse, indem sie zeigen, was von der Kultur des Maulbeerbaumes und der Zucht des Seidenwurmes bei einer Höhe von 2—3000 Fuß über dem Meere zu erwarten steht, welcher Versuch sonst meines Wissens nirgends gemacht worden ist. Es mögen daher die kurze Geschichte und die Resultate unserer Seidenkultur in den Verhandlungen der St. Gallisch-Appenzellischen gemeinnützigen Gesellschaft eine Stelle finden.

Im Jahr 1830 versuchten einige Partikularen (darunter auch der Verfasser) die Einführung der Seidenweberei, in der jetzigen Drahtstiftenfabrik in Trogen, da aber das Haupt des Unternehmens, Johannes Tobler in Speicher, in demselben Jahre starb, wurde das Geschäft von einer Gesellschaft in Teufen übernommen, in deren Händen es indessen auch nicht prosperirte und nach einiger Zeit aufgegeben wurde. Seitdem wird die Weberei von Seidenwaaren nur sparsam für Fabrikanten außer dem Lande betrieben.

Dagegen unternahmen Schullehrer Joseph Schmid und Uhrenmacher Solenthaler in Schwänberg, angeregt durch Antistes Steinmüller's landwirthschaftliches Volksblatt, 1831 die ersten Pflanzungen von Maulbeerbäumen und zogen im folgenden Jahre die ersten Seidenraupen, die sie mit den Blättern ihrer eigenen vierjährigen Pflanzen fütterten. *) 1833 wurde im Appenzellerlande eine gemeinnützige Gesellschaft gestiftet, deren Hauptzweck die Beförderung der Landwirthschaft ausmachte. Das Comité berieth sich sogleich über den Seidenbau und fand, aus Vergleichen des Klimas mit dem Großherzogthum Baden, es seien diesfällige Hoffnungen nicht ohne Grund. Seine Bemühungen, Maulbeersecklinge zu erhalten, waren zunächst ohne Erfolg; von Herisau gingen hingegen bereits gelungene Muster von der ersten einheimischen Seide und Kolons ein. In Teufen und Stein bestanden auch schon Maulbeerpflanzungen. **)

In den folgenden Jahren lieferte J. R. Hugener von Stein eine zweckmäßige Anleitung über den Seidenbau, mit

*) S. Verhandl. der gemeinnützigen Gesellschaft 1. H. S. 24 und 5. H. S. 131.

**) S. ditto 2. H. S. 92.

besonderer Berücksichtigung auf dessen mögliches Gelingen in unserm Kanton. *) Diese Anleitung trug zur Aufmunterung der Seidenzucht und ihrer gehörigen Behandlung Vieles bei.

Die gemeinnützige Gesellschaft bestellte nun Samen und Maulbeerseklinge von Nymoos, Memmingen und Mailand und versandte sie an Liebhaber in Herisau, Stein, Speicher, Bühler, Trogen, Wolfthalen u. s. w. **) Aus angestellten Versuchen ergab sich, daß der Same da am besten aufging, wo der Boden aufgelockert, bei heißem Wetter mit Aschenlauge begossen und beschattet worden war, ***) und die Erdflöhe der Saat keinen Schaden zugefügt hatten. Von Trogen, Herisau und Stein lauteten die Berichte am günstigsten.

Im Jahr 1836 wurde ein eigenes Seidenbaucomité bestellt, welches zunächst einen Vorschlag von Friedrich Preisig, zur Anlegung von Saatschulen, zu begutachten hatte. Solche wurden der Gesellschaft in ihrer Sitzung vom 30. Oktober warm empfohlen †) und die Anlegung unter der sachkundigen Leitung von Alt-Rathsherr Jüst im Bühle in Wolfthalen wirklich beschloffen und ausgeführt. Von Lehrer Zellweger in Trogen wurde der erste statistische Bericht über die zunehmenden Maulbeerpflanzungen mitgetheilt. Man zählte in den Gemeinden Walzenhausen, Reute, Wolfthalen, Luzenberg, Heiden, Wald, Rehtobel, Trogen, Speicher, Teufen, Stein und Herisau 7241 Sämlinge, 1307 hochstämmige Bäume, 520 Buschbäume und 400 Ableger. ††)

*) S. ditto. 4. S. S. 37. 5. S. S. 98. 6. S. S. 178. 9. S. S. 77. 11. S. S. 33.

**) U. a. D. 4. S. S. 14.

***) Ditto 5. S. S. 75. 6. S. S. S. 144.

†) S. Verhandl. 10. S. S. 123.

††) Ditto. S. 163.

Als die günstigsten Lagen ergaben sich Luzenberg, das Bühle in Wolfthalen, die Schwendi in Speicher und Niederteufen. Hohe oder sonstige, dem Ostwind, dem Reif, Früh- und Spätfrösten ausgesetzte Gegenden, waren den Pflanzungen besonders ungünstig. Die Gemeinde Herisau hatte die größte Anzahl Exemplare, nämlich 3000, aufzuweisen. Versuche X mit Erziehung der Seidenraupe machten Züst in Wolfthalen, Solenthaler, Johann Schläpfer und Lehrer Sturzenegger in Herisau.

Im nächstfolgenden Jahre trat die Seidenbaukommission mit dem schweizerischen Seidenbauvereine in Korrespondenz, und nahm Theil an der in Norschach stattgefundenen Versammlung desselben, an welcher es sich ergab, daß im Appenzellerlande verhältnißmäßig die vielseitigste Theilnahme an der Seidenkultur stattfinde, dortige Versuche neben denjenigen anderer Kantone sehr wohl bestehen können und recht ermunternde Resultate liefern. *) Die Saatschulen wurden, ungeachtet der schädlichen Insekten, Erdflöhe und Thauschnecken, wieder um einige tausend Exemplare vermehrt, dergleichen die Versuche mit der Raupenzucht, die auch in den Gemeinden Luzenberg, Speicher und Steinliebhaber fand. Von beiläufig 5000 Raupen, die im Lande gehalten wurden, gingen nur wenige, in manchen andern Gegenden aber wenigstens $\frac{1}{10}$ zu Grunde. Im Jahr 1838 wurde nach einem entworfenen Schema der umfassendste Bericht über die inländische Seidenkultur abgestattet. **) Die Zahl der Maulbeerbäume belief sich damals auf 30,000, darunter waren 1300 hochstämmige Bäume, 12,000 zwei bis vierjährige Setzlinge, im Uebrigen

*) S. Verhandl. 12. H. S. 230.

**) A. a. D. 14. H. S. 99.

Alles nur einjährige Pflänzchen. Züst in Wolfshalden besaß allein 14,368 und Lorenz Benziger in Luzernberg 10,650. Ersterer hatte im Laufe des Jahres 1560 Stück abgesetzt, welche ihm 138 fl. 4 kr. eintrugen. Die Triebe dieser Bäume fanden zu sehr ungleichen Zeiten statt und es galt dabei die Wärme des Klima nicht immer als Maßstab. Beim Schlaf in Heiden beobachtete man sie schon Anfangs Mai; der Spätfrost zerstörte sie zwar bald; nach 10—12 Tagen wurden sie aber wieder ersetzt. Im Schwänberg sah man die ersten Triebe Ende Mai's, an andern Orten erst noch später. Wegen Mangel an Futter für die Raupen wurden die Bäume alle theilweise, mitunter bis an die Herzblätter, entlaubt, statt daß nach der allgemeinen Regel dieses nur alle zwei Jahre statt haben sollte; doch wurde davon kein besonderer Nachtheil wahrgenommen, zumal wenn die Seitenzweige schon hervorgebrochen waren und man die Blattstiele zurückließ, in welchem Falle sich der Baum bald wieder belaubte. Frühes Entlauben der Bäume soll auch dem Wachsthum der Wurzeln beförderlich gewesen sein. Seidenwürmer hielt man schon in großer Zahl: Merz zum Regenbogen in Herisau allein 20,000. Man gewann sie, mit gleichem Erfolge, aus Eiern, die auf die verschiedenste Art aufbewahrt worden waren, in Gläsern, Schachteln, Schränken, Basen, sowohl in Zimmern als in Kellern. Sie brauchten auch die gleiche Zeit zur Entwicklung und krochen vom Ende Mai bis Anfangs Juli aus. Wollte man ihre Entwicklung durch erhöhte Wärme an der Sonne, oder in geheizten Stuben befördern, so wurden die Eierchen nur grau und schimmelig, aber nicht vor andern lebendig. Versuche, die Eier im Jahre ihrer Ablegung ins Leben zu rufen, schlugen ganz fehl, eben so diejenigen, ihr Ausschlüpfen durch den Aufenthalt an der kühlsten Stelle des Kellers,

bis zum Spätsommer zu verzögern. Die Ablösung der Eier von ihrer Unterlage that nicht gut, denn sie mußten alsdann von den auskriechenden Raupen geraume Zeit nachgezogen werden. Wurden die Eier in warmen Zimmern gehalten, so entstanden die Raupen früher als die Maulbeerblätter, litten Hunger und blieben dann, auch bei späterer gehöriger Fütterung, zeitlebens serbend.

Die Behandlung der Seidenwürmer war kunstlos, gar nicht delikate und gleichwohl gingen dabei nur wenige zu Grunde, z. B. bei Lehrer Sturzenegger in Herisau 1 auf 100, bei Lehrer Waldburger in Speicher 1 auf 150, bei Merz in Herisau nur 1 auf 400. Als die größten Feinde derselben erweisen sich Ragen und Mäuse, denen sie ein wahrer Leckerbissen sind und vor welchen man sich sorgfältig zu hüten hat. Im Uebrigen beruht die Behandlung vornehmlich in der Anwendung einer zweckmäßigen Temperatur, in Darreichung der nothwendigen Nahrung, in Beobachtung der gehörigen Reinlichkeit und in der Erleichterung des Einspinnens.

Die Temperatur der Luft, die nach den besten Seidenzüchtlern in Italien und Frankreich ein Hauptmoment für das gute Gedeihen der Raupen ist, wurde bei uns nicht gehörig beobachtet, und darin liegt vielleicht der Grund, daß manche Versuche nicht so befriedigend ausfielen, als man erwartete. Die Raupen wurden größtentheils in gewöhnlichen Wohnstuben gehalten, die man, einige kühle Tage abgerechnet, nicht heizte. Dieses geschah vorzüglich erst dann, wenn die Thiere wegen Kälte nicht mehr fressen mochten. In den wenigen Fällen, wo Thermometer-Beobachtungen angestellt wurden, varirte die Wärme von 16 bis 23 Grad R.

Zur Nahrung gebrauchte man ausschließlich die Blätter

des weißen Maulbeerbaumes. (*Morus alba* L.) Versuche mit andern vegetabilischen Substanzen gaben kein erfreuliches Resultat. 50 Raupen, die drei Tage mit den groben Blättern des rothen Maulbeerbaumes gefüttert wurden, bekamen eine grauliche Farbe, starben zur Hälfte und das Einspinnen der übrigen verspätete sich um 8 Tage. Raupen, die man mit Schwarzwurzeln fütterte, fraßen davon nur die Stengel und starben in drei Tagen. Auf 36stündige Fütterung mit Blättern des schwarzen Maulbeerbaumes bekamen sie Durchfall mit Mattigkeit und erzeugten nur kleine gelbe Kokons. Mit Erbsenblättern wurden Raupen zwar vom Hungertod errettet, dabei aber meistens krank, vorzüglich gelbsüchtig.

Vom gewöhnlichen Maulbeerbaum, neben welchem die Spielart der Moretti gar gut gedeiht und im Winter wenig mehr als der gewöhnliche Maulbeerbaum zurückgefriert, gab man gemeiniglich jüngern Raupen die zärtern, ältern die derbern, kräftigern Blätter; diese sind für kränkliche und schwächliche Raupen das beste Heilmittel. Von schlechten Blättern hingegen können sie krank werden und sterben. Etter in Speicher, der seinen 1500 Raupen eines Abends weiche, feuchte, von der frühern Sorte ganz verschiedene Maulbeerblätter gab, fand am folgenden Morgen 40 zerplatzt. Das Leben der zur Spinnreise gelangenden gewöhnlichen Art der Seidenwürmer dauert als Minimum in der Regel 35 — 38 Tage, als Maximum bei Futtermangel 77 Tage. Dieses Verhältniß ist also hier wie anderwärts: doch ist zu bemerken, daß Camille Beauvais bei seiner durchnächtenden, je zweistündigen Fütterung und einer Wärme von 23 Grad schon in 26 Tagen spinnreife Raupen bekam. Während ihrer kurzen Lebensdauer haben die Raupen vier Häutungen zu bestehen. Nur bei der chine-

fischen Inna wollen einige Beobachter nur drei Häutungen wahrgenommen haben; auch sollen sie sich 4 Tage später einspinnen als andere.

Man fütterte im Lande die Raupen als Minimum bis zur dritten Häutung täglich drei Mal; dann durchwegs öfter, alle 2 — 3 Stunden, oder sobald die Blätter aufgezehrt waren, vom Morgen früh bis Nachts 10 Uhr. Die Darreichung vielen Futters auf ein Mal ist nicht ökonomisch, denn es wird dadurch viel vergeudet. Reichliches Futter aber befördert die Gesundheit und den Wachsthum der Raupen und von Ueberfütterung ist nichts zu besorgen.

Die Häutung anbetreffend, so ereignete sich diese im Durchschnitt alle 6 Tage: die erste nämlich am 6., die zweite am 14., die dritte am 19. und die vierte am 25. Tag des Lebens, und es dauert dieselbe in den drei ersten Perioden 30 und in der letzten 48 Stunden.

Den Schlaf der Raupen suchte man so wenig als möglich zu stören; sobald eine große Zahl derselben ruhig wurde, nicht mehr fraß und die Köpfe in die Höhe streckte (was aber nicht nur Schlaf, sondern auch Hunger anzeigt), stellte man die Fütterung ein, damit alle zugleich schlafen, oder legte die Blätter für die Fresslustigen dem Stande des Behälters nach, damit sie die andern nicht stören; und erst wenn die meisten erwacht waren, reichte man wieder neues Futter. Es ist ein Vortheil, wenn alle Raupen gleichzeitig zur Reife gelangen, darum suchte man mit Nutzen, die zuerst den Eiern entschlüpften durch sparsame Kost und kühle Luft in ihrem Wachsthum zu verhindern. Züst ließ auch die nach der Häutung zuerst erwachten Raupen 36 Stunden hungern; denn sie können dieses ohne Nachtheil lange ertragen.

Reinlichkeit, die im Lande zu Hause ist, bekommt den Raupen besonders gut. Darin liegt vielleicht ein Hauptgrund ihres guten Gedeihens. Diese Reinlichkeit that sich vorzüglich kund durch öftere Erneuerung der Zimmerluft bei heiterer Witterung und Säuberung der Hürden, vermittelst Baumzweigen, durchstochenen Papieren und Fischernezen.

Zum Einspinnen der Raupen werden verschiedenartige Einrichtungen getroffen. Man bedient sich dazu vorzüglich des Flechtwerks von Birkenreisern, die mit Hobelspanen durchflochten sind, mitunter auch der Papiertuten und der mit Tuch überzogenen Rahmen. Flechtwerk, hart an die Wand gebracht, verhütet den Verlust an Flockseide, die bei 229 Kokons nicht einmal ein Quintchen betrug.

Was die Gewinnung und Verarbeitung der Seide betrifft, so wurden die gewonnenen Kokons im Wasser aufgeweicht, abgehaspelt und die Seide verkauft oder im Lande selbst verwoben. Die Abhaspelung, welche sonst ausschließlich von Henking in Goldach mit kostspieligen Instrumenten besorgt wurde, verrichtete Graf in Heiden und unter Anleitung Lehrer Waldburger's, auch die Familie Etter in Speicher, mit gewöhnlichen Häspeln, auf eine so kunstmäßige Weise, daß dabei weit weniger Seide verloren ging als anderwärts bei fabrikmäßigem Abhaspeln der Experten. Zu 3 Gewichtstheilen Seide waren 7 Gewichtstheile Kokons erforderlich, 100 schöne Kokons gaben jedes Mal $1\frac{1}{2}$ Loth reine Seide. In einer Viertelstunde konnte man tausend Umgänge eines vierfachen Fadens und in einem Tage wenigstens 12 Loth abhaspeln. Es ergab sich dabei, daß unsere Kokons vollkommen so viel Seide liefern, wie die italienischen; denn eine einzige gab bis auf 700 Umgänge. Die Familie Etter hat die abgehaspelte Seide auch gespult,

gezettelt, gewoben und aus 1491 Kokons das erste, $13\frac{1}{4}$ Ellen langes, eine Elle breites Seidenstück bereitet, wofür sie sowohl von der landwirthschaftlichen Gesellschaft zu St. Gallen, als von der gemeinnützigen Gesellschaft von Appenzell mit einer Prämie von 22 fl. erfreut wurde. Später lieferte dieselbe ein zweites Stück, von 28 Ellen Länge und 34 Zoll Breite, das 84 Loth an Gewicht hatte. *)

Bei einer in Solothurn gehaltenen schweizerischen landwirthschaftlichen Gesellschaft fand man bei Vergleichung der abgehaspelten Seide aus den verschiedensten Gegenden der Schweiz, daß die der Frau Roth in Teufen zu der schönsten gehöre. Die Familie Etter verkaufte in einem Jahre um 30 — 40 fl. selbst gewonnene Seide. **) Die Appenzellisch gemeinnützige Gesellschaft beschloß, durch diesen Erfolg er-muthigt, die Anlegung zweier neuer Maulbeerplantagen, in Hundwil und in Strieland, Gemeinde Wolfthalen.

Das Jahr 1839 war der Seidenkultur weiter günstig, der warme Frühling entwickelte die Raupen sehr frühzeitig. Waldburger erhielt schon in 26 Tagen ihrer Existenz die schönsten Kokons, ein Resultat, das man selbst in Italien nur durch Kunsthilfe erlangt und das dem von Camille Beauvais gleichkommt. Es behauptete derselbe, es sei unsere inländische Seide, wegen früherer Spinnreife der Raupen, in der Regel besser als die der heißen Länder; auch bezahle man für 1 Loth der von der Familie Etter gehaspelten Seide gerne 8 Kreuzer mehr, als für die italienische und verfertige davon Waaren, wozu sonst gezwirnte Seide erforderlich sei.

Im Jahr 1840 erforderte die Entwicklung der Raupen,

*) A. a. D. 15. S. 24.

**) A. a. D. 16. S. 52 u. 68.

wegen geringern Wärmegrades 8 Tage länger Zeit, nach ihrer Qualität zeigte sich aber im Ganzen kein Unterschied. Doch erhielt Waldburger, wegen schlechten, durch Hagel- und Regenwetter verdorbenen Futters, nach sechswöchiger Fütterung keine oder nur schlechte Kokons. Künzler in Wolfshalden gewann von seinen Kokons 20 Loth Seide und hatte einen Zentner Maulbeerblätter zum Verkauf übrig. Züst daselbst gewann von 6480 Bäumen 4 Zentner Blätter, wovon 1 Zentner zur Fütterung von 2500 Raupen verwendet und 3 Zentner um 15 fl. verkauft wurden. *) In Walzenhausen befanden sich 4850 Maulbeerbäume; bereits nahm aber die Lust zu ihrer Kultur ab, weil sie alle Winter 1—2 Fuß lang gefroren und wegen starkem Ostwinde sonst leicht verdarben. Herzog erzog daselbst noch 6000 Raupen. Die im Laufe des Jahres gelieferte Seide war übrigens vortrefflich und konnte, zur Erleichterung der Produzenten um den laufenden Preis von 36 fr. das Loth, an die gemeinnützige Gesellschaft abgegeben werden.

Im Jahr 1841 ging die Gesellschaft noch einen Schritt weiter: sie lieferte an die Beförderer der Seidenzucht die Sezlinge aus den Pflanzschulen um den möglichst geringen Preis und bescherte sechs derselben, Hugener, Etter, Waldburger, Züst, Bänziger und Künzler mit anständigen Prämien für ihre Verdienste, im Betrag von 80 fl. 20 fr. Dessen ungeachtet erschien der Wendepunkt in der appenzellischen Seidenkultur; die Pflanzschule im Strieland ging wegen ungünstiger, hoher Lage, lehmigem Boden und Fahrlässigkeit der Besorgung wieder ein; die Pflanzschulen im Bühle und in Hundwil folgten nach, aus Mangel an Nachfrage wegen Sezlingen; statistische Beobachtungen

*) U. a. D. 18. S. 64.

wurden keine mehr angestellt, und von Produkten des Seidenbaues kam nichts mehr zur Oeffentlichkeit, außer dem, was 1843 an die schweizerische Industrieausstellung nach St. Gallen geschickt wurde, nämlich von J. U. Etter ein halbseidenes Musterhalstuch und von J. C. Hugener: Rohseideweberei von Seidengaze und Jacquard und Strumpfwirkerarbeit in Handelen, Handschuhen, Mützen und Geldbeuteln. *)

So viel ich über den jetzigen Stand der Dinge in Erfahrung bringen konnte, ist derselbe nun so, daß man die gesetzten Maulbeerbäume, welche gut gedeihen, wachsen läßt, aber keine nachpflanzt, daß einige, doch nur wenige Liebhaber sich fortwährend mit der Zucht der Seidenraupe im Kleinen abgeben und andere das gelieferte Produkt verarbeiten oder verkaufen. Im Ganzen genommen hat das Projekt der Einführung eines neuen Industriezweiges gescheitert.

Es fragt sich nun, was ist die Ursache, daß die Seidenkultur, welche mit großem Eifer aufgenommen und mit anscheinend glücklichem Erfolge gepflegt wurde, auf ein Mal wieder aufgegeben worden ist? Ich suche sie in Folgendem: 1) Es scheint das Klima des Landes für die Maulbeerpflanzung nicht günstig, im Ganzen zu rauh zu sein. 2) Man hat dazu nicht immer die beste, oft eine allzu hohe, luftige Lage gewählt. 3) Es wurden die jungen Bäume, gegen alle Regeln der Erfahrung, zu stark entlaubt. Man wollte schon erndten, bevor man kaum gesät hatte, und ließ die zarten Pflanzen nicht gehörig erstarken. Bekanntlich geht bei denselben eine Art von

*) Katalog der schweizerischen Gewerb- und Industrieausstellung in St. Gallen 1843. S. 21.

Athmungsprozeß und von Kreislauf der Säfte, wie bei Thieren vor: die Blätter versehen die Dienste der Lungen, und ihre Beraubung muß dem Gedeihen der Pflanzen sehr schädlich sein. 4) Die Pflege der Seidenwürmer und die Gewinnung der Seide kostete mehr Mühe und Sorgfalt, als Manche geglaubt hatten. 5) Der Absatz der Seide und Seidenwaaren war nicht alle Mal leicht und der Erlös stand oft unter der Erwartung, theils wegen der bedeutenden Konkurrenz an und für sich, und theils, weil durch Veruntreuung und Verkauf von Seide, durch zürcherische Fabrikarbeiter die Preise herunterkamen. 6) Die eingetretene größere Nachfrage nach Mouffeline-Fabrikaten, Broderien und einigen Modeartikeln, die leichtern und größern Gewinn versprachen, entzogen der Seidenkultur um so mehr Hände, da ohnehin sich leicht Mangel an Ausdauer bei neuen Unternehmungen einstellt.

Es wäre jedoch sehr zu wünschen, daß die Versuche mit der Seidenzucht in der östlichen Schweiz nicht ganz aufgegeben würden. In den wärmern Gegenden müßte der Maulbeerbaum gedeihen; der Seidenproduktion stünden dann, da die Seidenraupen, wenn sie an Nahrung keinen Mangel leiden, so leicht gedeihen, bei gehöriger Behandlung weiter keine Hindernisse im Wege, und ein größerer oder geringerer reiner Gewinn könnte jedenfalls nicht ausbleiben. An kältern Orten könnte man den Maulbeerbaum vielleicht akklimatisiren, wenn er aus dem, auf eigenem Boden gewonnenen Samen gezogen würde und sich mit Zwergbäumen und Wurzeläusläufern behelfen, wodurch man auch in Italien bessere Seide gewinnt als vom Futter hochstämmiger Bäume. Die Gewinnung der Blätter, die Pflege der Raupen, die Abhaspelung der Seide könnte dem Landmann in seinen Musestunden, den

mit der Fabrikation Beschäftigten bei Stockung ihres Gewerbes eine nützliche Beschäftigung gewähren. Ein Nebenvortheil wäre die Holzproduktion, die bei großer Konsumtion wohl zu beachten ist. Die Gewandtheit der Bevölkerung in industriellen Beschäftigungen, die herrschende Reinlichkeit und Ordnungsliebe, die patriarchalischen Einrichtungen, die freien Staatsinstitutionen, der lebhafteste, weit verbreitete merkantilische Verkehr sind eben so viele, dem Seidenbau günstige Momente, und es sollten daher solche Vortheile nicht unbenützt gelassen werden.